

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

AS CRÔNICAS SOBRE GUIGNARD NO JORNAL CORREIO DA MANHÃ E A VISIBILIDADE NACIONAL DO ARTISTA NAS DÉCADAS DE 1950 E 1960

Doutorando Bruno Henrique Fernandes Gontijo (UFRJ)¹

Resumo

Nesta pesquisa, pretendo promover um resgate histórico das crônicas de arte relacionadas ao pintor Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) veiculadas na coluna “Itinerário das Artes Plásticas” do jornal carioca *Correio da Manhã*. O crítico de arte Jayme Maurício (1926-1997), antes de se mudar para o Rio de Janeiro e assumir a coluna de artes plásticas do jornal, é aluno de Guignard em Belo Horizonte na década de 1940. O colunista escreve dezenas de artigos sobre vida, obra e exposições do pintor que servem de fonte documental para a compreensão de sua produção e biografia. Através de pesquisa bibliográfica qualitativa e da fortuna crítica publicada por Maurício no decorrer das décadas de 1950 e 1960, busco analisar como se dá a trama discursiva e a formação da imagem pública do artista nesse período de progressivo reconhecimento e valorização de sua obra.

Palavras-chave: Guignard, *Jornal Correio da Manhã*, Jayme Maurício, Crítica de Arte.

Abstract

In this research, I intend to promote a historical recovery of the art chronicles related to the painter Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) published in the column “Itinerário das Artes Plásticas” (Itinerary of Visual Arts) of the Rio de Janeiro newspaper Correio da Manhã. Art critic Jayme Maurício (1926-1997), before moving to Rio de Janeiro and taking over the visual arts column of the newspaper, was a student of Guignard in Belo Horizonte in the 1940s. The columnist wrote dozens of articles about the painter's life, work and exhibitions that serve as documentary sources for understanding his production and biography. Through qualitative bibliographic research and the critical fortune published by Maurício throughout the 1950s and 1960s, I seek to analyse how the discursive construction and formation of the artist's public image took place during this period of progressive recognition and appreciation of his work.

Key-words: Guignard, Correio da Manhã Newspaper, Jayme Maurício, Art Criticism.

Introdução

No panorama da crítica de arte direcionada à veiculação em periódicos jornalísticos, a coluna “Itinerário das Artes Plásticas” desempenhou papel de destaque, ao longo das décadas

¹ Doutorando na linha de pesquisa em História e Crítica da Arte pelo Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (UFRJ) sob orientação da Profa. Dra. Maria Luisa Luz Tavora. Mestre em Artes Visuais (UFMG), Especialista em História da Arte (PUC Minas), Bacharel em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo (PUC Minas).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de 1950 e 1960, considerando-se sua longevidade, que superou o marco de duas décadas, mas também por estar sediada em um dos jornais de maior circulação nacional. Em um período em que o Rio de Janeiro ainda se configurava como capital do país, os exemplares do jornal *Correio da Manhã* transitavam pelas maiores cidades brasileiras, atuando como veículo de difusão pública da produção artística nacional.

Como demonstra Vasconcelos, “a relação entre as artes, seus críticos e uma mídia como o jornal tomou um caráter específico” (2019, p. 33), não havendo uma separação clara, na seara dos periódicos, entre uma cultura considerada como popular ou erudita. Com um mercado editorial ainda em desenvolvimento, os literários e críticos eram absorvidos pela indústria de massa que lhes provia fonte de renda, disseminava suas produções textuais, mas também utilizava seus nomes estrategicamente para que os jornais adquirissem prestígio e reputação.

O jornal *Correio da Manhã* (1901-1974), fundado no dia 15 de junho de 1901, pelo jornalista Edmundo Bittencourt (1866-1943), exerceu grande influência na história da política e cultura nacional durante os 74 anos em que circulou. Editado no Rio de Janeiro, com redação na Avenida Gomes Freire, número 471, se configurou, na primeira metade do século XX, como testemunha e agente da história do Brasil até sua derrocada em 1974, como consequência direta da promulgação do Ato Institucional nº 5, em 13 de dezembro de 1968.

O diário se auto identificava como um “jornal de opinião”, tentando se “desvencilhar dos poderes políticos constituídos” (Campos, 2016, p. 238), apoiando e, quase sempre, fazendo oposição aos governos de Getúlio Vargas (1882-1954), Juscelino Kubitschek (1902-1976) e João Goulart (1919-1976). Seja pela presença constante de nomes celebrados da cultura nacional em suas páginas, seja por ter corroborado e noticiado os principais acontecimentos do país por mais de sete décadas, o periódico é um acervo de pesquisa que ainda requer investigação e análise.

Jayme Maurício: crítico de arte ou cronista de arte?

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Jayme Maurício Rodrigues Siqueira, nascido em Caxias do Sul (RS), no ano de 1926, tem sua iniciação no universo das artes na capital Porto Alegre, ao se matricular no Liceu de Artes e Ofícios. Na década de 1940, se transfere para Belo Horizonte onde estuda pintura com o já reconhecido pintor Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), na escola do Parque Municipal. A primeira nota crítica assinada por Jayme Maurício no jornal carioca *Correio da Manhã* é datada de 18 de janeiro de 1951, na seção de música, com o título “O primeiro concerto da temporada”. Nas duas décadas posteriores, Maurício escreve sobre os principais temas das artes visuais no âmbito nacional, ampliando as discussões sobre as produções artísticas do período e contribuindo para a efetivação do projeto artístico moderno no país.

A análise dos textos veiculados na coluna “Itinerário das Artes Plásticas”² sobleva um problema epistemológico inicial quanto à natureza e definição de sua constituição formal. Maurício é convencionalmente reconhecido na historiografia da arte e nos meios jornalísticos como crítico de arte, mas são recorrentes os textos em que ele se autodenomina como cronista ou colunista. A editoria de artes plásticas, quase diária, abarcava uma produção heterogênea, com tipologias textuais que incluía resenha de exposições, entrevistas, notas curtas, cartas de leitores, biografia de artistas e menções a personalidades do circuito social presentes nos eventos de arte. De todo modo, a coluna instituída por Maurício em muito se difere do seu antecessor, o crítico Mário Pedrosa³, estas mais extensas e empenhadas em um debate teoricamente articulado e ensaístico. A maior parte dos textos que circulam no “Itinerário das Artes Plásticas”, no entanto, flutuam entre a crítica de arte e a crônica. Expliquemos.

A raiz etimológica da palavra “crítica”, originada do grego *krinein* (κρινική), revela o caráter de diferenciação, escolha e separação, o que salvaguarda a compreensão do objeto

² A coluna ganha o nome de “Itinerário das artes plásticas”, pelo qual ficaria conhecida, em 31 de julho de 1955, com um texto crítico que noticiava a exibição de filmes no Museu de Arte Moderna. A denominação será mantida até a edição do dia 5 de novembro de 1967, descrevendo a participação da artista Mary Vieira (1927-2001) na Bienal de Veneza. O crítico só voltaria a escrever no jornal *Correio da Manhã* em 2 de abril de 1969, mas a seção passa a se chamar simplesmente “Artes Visuais”. MAURÍCIO, Jayme. Cinema no Museu de Arte Moderna. In: **Correio da Manhã**, 31 de jul. de 1955. MAURÍCIO, Jayme. *Veneza: Por que Mary Vieira?*. In: **Correio da Manhã**, 5 de nov. de 1967.

³ Mário Pedrosa já era correspondente do jornal *Correio da Manhã* desde 1943, mas a convite de seu proprietário, Paulo Bittencourt, cria uma coluna dedicada às artes plásticas em 1946 à qual comanda até o ano de 1951.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

pela interpretação de parâmetros avaliativos dispares. A crítica de arte, jornalística ou acadêmica, empreende o exercício exploratório das obras de arte, concebendo novos territórios de sentidos e outras possibilidades de ressonâncias para a experiência estética. Como afirma Osorio (2015, p. 51), “tornar público o juízo é o modo de criar sentido e fazer distinções”, já que a arte se apresenta por múltiplas perspectivas, sendo o envolvimento interpretativo uma de suas funções simbólicas. Partindo da distinção em Barthes (1982) para *sentido* (conteúdo/significado) e *significação* (processo de unir sentido à forma), é função da crítica, antes de decifrar sentidos, entender o desenvolvimento do sistema que produz sua significação. O seu compromisso está em se constituir um canal de reprodução que sobreleva os próprios signos da criação artística, admitindo-se ela também como parte do processo de criação e disseminação de sentidos da obra.

Benjamin (2002) estrutura o conceito de crítica de arte fundamentando-se em Friedrich Schlegel (1772-1829) para quem, pela concepção do romantismo alemão, a crítica atua como um “medium-de-reflexão” para determinar o conhecimento do objeto. Para o teórico, há uma distinção entre a história da crítica de arte e a história do conceito de crítica de arte, sendo que o último está, por princípio, centrado nos problemas filosóficos de sua aplicação. Ao contrário do conceito moderno que designa à crítica uma instância negativa, o conceito romântico enfatiza os traços de amplificação e clareação do objeto, portanto, é de total positividade: “crítica é, então, como que um experimento na obra de arte, através do qual a reflexão desta é despertada e ela é levada à consciência e ao conhecimento de si mesma” (2002, p. 72). A função essencial da atividade está centrada menos no julgamento do que em sua sistematização, complemento, acabamento e, por fim, reflexão.

Pelo viés da crítica romântica em Benjamin, o procedimento “adquire uma afinidade muito próxima com o procedimento reflexivo” (2002, p. 56-57), que permanece sendo inconclusivo em relação à obra, ainda que sua validade seja aceita como meritória. Portanto, é nesse período que a designação “crítico de arte” passa a ser empregada em oposição à antiga expressão “juiz de arte”, já que, assim, pretende-se refutar a existência de um tribunal que promulga vereditos baseados em leis estabelecidas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A crítica só pode ser exercida em função de um outro elemento que não ela mesma, e, tal como Benjamin, Foucault (1990) sobreleva o fato dela constituir-se em um “meio” que serve de instrumento para um devir ou uma verdade “que ela não saberá e que ela não será”. O que o teórico qualifica de “atitude crítica” está inevitavelmente subordinada pela relação estabelecida e, ainda que se aparente como virtude e reivindique uma rigidez de utilidade, ela não deixa de ser um “olhar” sobre uma competência e um “empreendimento de desassujeitamento em relação ao jogo do poder e da verdade” (1990, p. 7). Foucault destaca que a constituição de sentido é moldada pelas estruturas envolvidas na coerção do significante, pois os elementos do saber são validados por modelos, conjuntos de regras e coações características. Isto posto, o saber funciona através de medidas que envolvem imposição de domínio, ou seja, em cada discurso e em outros saberes possíveis “cada enunciado considerado como verdadeiro exerce um certo poder e cria ao mesmo tempo uma possibilidade” (1990, p. 22).

No caso da crônica, a matéria-prima é o cotidiano. Sua raiz etimológica, *chronus*, reconhece a estreita ligação desse gênero com o tempo, sendo o seu objeto construído pela seleção do cronista que favorece determinados acontecimentos em detrimento de outros, que são abandonados ou estrategicamente esquecidos. Na concepção original dos viajantes e cronistas coloniais, os textos prestavam-se aos registros e narração dos fatos, reivindicando uma suposta veracidade histórica, dado que “é sempre de alguma maneira o tempo feito texto, sempre e de formas diversas, uma escrita do tempo” (Neves, 1992, p. 82). Neves enfatiza as possibilidades de se abordar as crônicas jornalísticas do ponto de vista da história para além de tratá-las como “documentos”, já que são apresentadas aos leitores em uma relação justaposta de ficção e memória. De qualquer maneira, a apreciação documental é uma das leituras possíveis nessa tessitura de múltiplas camadas que expressa as “imagens de um tempo social” ou “narrativas do cotidiano”, no atributo de “construções” mais do que de “dados” propriamente ditos (1992, p. 76).

Frequentemente classificada como um “gênero menor”, produto do sistema capitalista cuja permanência e descarte compreende o período de um dia, até que novo jornal seja

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

colocado em circulação, os traços mais notórios dessa construção textual são a brevidade, simplicidade, aproximação com a oralidade, por vezes humor e lirismo. A partir do decênio de 1930, a moderna crônica brasileira, com estilo despreocupado, se consolidou no país pela prática de escritores e jornalistas como Mário de Andrade (1893-1945), Manuel Bandeira (1886-1968), Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) e Rubem Braga (1913-1990) (Candido, 1992, p. 17).

O espaço cronístico é, portanto, uma “falha” no ritual jornalístico, para citar a tese proposta por Medeiros (2024). O jornal esforça-se para se aproximar do paradigma da ciência, calcado em preceitos ilusórios de “verdade”, “fato”, “neutralidade” e “imparcialidade. A crônica, ao acolher em sua zona polimórfica faculdades que envolvem subjetividade e interpretação, contrários à prática jornalística, se manifesta, pois, como uma cisão, um desvio de padrão enunciativo.

Tendo em vista a multiplicidade de sentidos e lugares que envolvem a estruturação dos gêneros discursivos da crítica de arte e crônica, seu gesto interpretativo e funcionamento semântico apontam para espaços distintos na escrita da história da arte e do estatuto da crítica. Considerando-se o conjunto de textos aqui reunidos, com teor predominantemente coloquial e narrativas que se retêm à biografia e episódios correlatos ao pintor Alberto da Veiga Guignard, mais do que a uma apreciação estética de sua obra, propomos a taxonomia de um gênero híbrido que chamaremos de “crônicas de arte”.

As crônicas sobre Guignard

Os textos analisados nesse estudo compreendem um período de onze anos, publicados na coluna “Itinerário das Artes Plásticas”, sob responsabilidade do crítico Jayme Maurício, entre 1952 e 1963. Observa-se uma ampliação progressiva do espaço destinado ao pintor na editoria, justificada pela ocorrência de exposições e um reconhecimento crescente em nível nacional de sua obra. O que chama a atenção, no entanto, é a propensão de Maurício, como cronista de arte do seu tempo, em pautar e destacar episódios polêmicos, tais como a

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

instabilidade financeira do artista, sua saúde fragilizada e as controvérsias referentes à sua tutela que culminam na criação da Fundação Guignard.

As primeiras menções ao pintor na coluna aparecem através de notas curtas, destacando o prêmio na categoria de pintura⁴ recebido pelo pintor, em 1952, no I Salão Nacional de Arte Moderna, seguida pela divulgação do curso de férias ministrado por Guignard em Petrópolis nos meses de janeiro e fevereiro de 1953. Uma terceira citação é publicada no “Itinerário” para divulgar a aula inaugural da escola do pintor que à época funcionava precariamente em meio ao teatro inacabado no Parque Municipal de Belo Horizonte.

Em setembro de 1953, no entanto, com a aproximação da primeira exposição retrospectiva de Guignard no Rio de Janeiro, promovida pelo Museu de Arte Moderna (MAM-RJ), em sua sede provisória na Rua da Imprensa, o artista passa a ser tema recorrente na coluna. O *vernissage*, programado para o dia 30 de setembro, começa a ser anunciado na semana anterior, destacando o feito da instituição em reunir mais de cem obras do pintor. Cabe aqui um parêntese para explicar a distinta relação do crítico Jayme Maurício com o MAM-RJ. No período de 1952 a 1958 o museu é dirigido por Niomar Moniz Sodré (1916-2003), casada com o jornalista e empresário Paulo Bittencourt (1892-1963), proprietário do *Correio da Manhã*. Como era de se esperar, o jornal se mantém fortemente engajado na divulgação dos eventos do museu, e, posteriormente, na implacável campanha pela construção da sede definitiva no Aterro do Flamengo. Pessoa de confiança de Niomar, o jornalista desempenhava um papel ambivalente e era considerado praticamente também um funcionário do museu, com um posicionamento visivelmente alinhado aos interesses da instituição.

⁴ O pintor recebe pelo prêmio a quantia de dez mil cruzeiros. MAURÍCIO, J. Entrega dos prêmios do I Salão Nacional de Arte Moderna. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 21 jun. 1952, p. 9.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 1: O crítico Jayme Maurício com Alberto da Veiga Guignard (década de 1950)

Fonte: Acervo do Arquivo Nacional – Fundo: Correio da Manhã. Autor desconhecido.

Na semana que precede a abertura da exposição no MAM, a coluna publica, diariamente, fotos com reproduções das telas de Guignard, preparando o clima e expectativa para o que o crítico considera “um dos acontecimentos artísticos da maior importância”. O “Itinerário” reproduz um comentário de Portinari exaltando o acontecimento e sugerindo trégua nas contendas entre concretistas e figurativos para completa apreciação da exposição. A edição do dia 01 de outubro concede espaço de capa para fotos do *vernissage*, seguida por reportagem interna com maior extensão que o usual. No texto, o crítico começa a empregar algumas das expressões e qualificações que se tornaram recorrentes para se definir a obra e personalidade do artista, imbuída na mítica do pintor como “eterna criança grande” e portador de uma “alma pura”. Maurício, dessa vez em um texto mais próximo da crítica de arte tradicional, descreve as fases características dos retratos, paisagens e naturezas mortas de Guignard: o lirismo e a sensibilidade nas representações das festas de São João, o colorido das cidades coloniais mineiras, os balões e a ternura presente nos retratos de crianças. Procedimento recorrente na cobertura dos eventos de arte da época, o texto finaliza com a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

listagem das personalidades presentes que envolve ministros, autoridades da política, do meio social e artístico, como Cândido Portinari, Oswald de Andrade, Manoel Bandeira, Lygia Clark e Vinícius de Moraes.

Ao longo dos dois meses seguintes, o colunista continua sua campanha favorável à exposição no MAM, com a veiculação de notas que exaltam o seu êxito, inclusive junto ao público considerado “leigo” nas artes visuais. A coluna publica também o poema de Cecília Meireles em homenagem a Guignard, o convite da conferência proferida por Carlos Flexa Ribeiro sobre o pintor e uma curiosa transcrição dos comentários do público registrados no livro do museu, nem todas favoráveis à mostra.

Um ano após a exposição no Rio de Janeiro, o estado de saúde de Guignard é destaque na seção de artes plásticas do *Correio da Manhã* e o cronista aproveita para denunciar o descaso com obras do artista instaladas em pequenos empreendimentos da capital fluminense. Maurício menciona três murais pintados em um botequim na Rua Barata Ribeiro que, por descaso do proprietário, terminaram cobertos por tinta, como também uma tela em grande formato da “Nossa Senhora e o Menino”, guardada em uma sorveteria, acabou se convertendo em porta no local. Em março de 1956, por ocasião de uma exposição de trinta telas do pintor no Instituto de Arquitetos de São Paulo, os rumores da situação de saúde de Guignard se tornam uma preocupação para o jornalista que viaja a Belo Horizonte em busca de notícias. Para sua contenta, no entanto, encontra o artista na churrascaria Pinguim bem-disposto e alegre. Uma extensa entrevista é publicada no “Itinerário das Artes Plásticas” com uma narrativa rica em detalhes, enfatizando a figura ingênua e despreocupada do pintor, alheio a questões financeiras e materiais.

Em dezembro do mesmo ano, Maurício retorna à capital mineira a convite do então prefeito Celso Azevedo para cobrir a inauguração do XI Salão de Belas Artes e acompanhar o projeto de transformação do Cassino da Pampulha em Museu de Arte Moderna. Nessa ocasião, encontra Guignard hóspede de Joaquim de Almeida, diretor do Museu do Ouro de

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Sabar, e sua esposa, a escritora Lcia Machado de Almeida⁵, no apartamento do Edifcio Niemeyer na Praca da Liberdade. No texto que noticia o encontro, o artista afirma no estar pintando por questes de sade, mas, confrontado pelo bom humor e pela disposio fsica do interlocutor, Maurcio deduz que Guignard so pinta quando tem vontade: “no h nada que o faa pegar nos pincis sem essa vontade interior, nem mesmo as dificuldades financeiras (...) Guignard sorri, conquista, diz trs ou quatro brincadeiras – e no pinta” (Maurcio, 1956, p. 18).

As condies precrias da Escola de Artes de Belo Horizonte, funcionando nas estruturas do inacabado Teatro Municipal,  tema de denncia na coluna de maro de 1957. Em resposta, o prefeito da cidade, Celso Azevedo, preocupado com a repercusso negativa, promete a cesso de um prdio com adaptaes projetadas pelo arquiteto Jefferson Lodi. Guignard so volta a ser mencionado novamente em julho, pela participao de suas telas na Mostra Brasileira em Buenos Aires, compondo a sala dos “velhos mestres” juntamente com Portinari, Segall, Brecheret e Di Cavalcanti. Enviado especial do evento, Jayme Maurcio publica uma srie de reportagens sobre a exposio, incluindo entrevista com o crtico argentino Jorge Romero Brest (1905-1989). O colunista condena a cobertura da crtica portenha  mostra brasileira, nas palavras de Maurcio, com pouca “substncia crtica”. Como exemplo dessa anlise descompromissada, cita a avaliao de Romualdo Brughetti (1912-2003), que aponta na obra de Guignard “inconsistncia formal e colorstica”, apesar de bons trabalhos marcados por temtica e “desenho ingnuo”, como nas “Noites de So Joo” e “Bales”.

Com o ttulo “Guignard e a frivolidade nacional”, a coluna publica, em 30 de julho de 1957, uma crnica-denncia sobre a situao de sade de Guignard e o descaso das autoridades no auxlio das despesas do tratamento e hospitalizao. O pintor, famoso por negociar seus quadros a preos baixos, ofertados praticamente na condio de presentes, estava sem recursos para arcar com os gastos mdicos de sua sade debilitada. A soluo

⁵ Lcia Machado de Almeida publica, em 1953, o livro “Passeio a Sabar”, com desenhos de Alberto da Veiga Guignard. Uma segunda edio  impressa em 1956 com lanamento da Livraria Itatiaia, em Belo Horizonte, no perodo em que Jayme Maurcio visita a cidade.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

encontrada pelas amigas-benfeitoras Lúcia Machado de Almeida e Maria do Carmo Nabuco é a organização do sorteio de um autorretrato de Guignard, visando a arrecadar o montante necessário de cem mil cruzeiros. Em texto que circula no jornal, Maurício cobra uma atitude do então presidente Juscelino Kubitschek e do governador Bias Fortes, recebendo, no mesmo dia, uma resposta do ministro Paschoal Carlos Magno que liga na redação do *Correio da Manhã* e promete uma solução para o caso. O apelo do crítico parece surtir efeito – em 14 de julho, Jayme Maurício escreve um texto elogioso ao presidente JK, exaltando sua atitude de “grandeza” e “caráter” ao ceder ao pintor os apartamentos presidenciais no Hospital do IPASE, além de arcar com as despesas do transporte de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Nas palavras do cronista, a conduta do presidente simbolizava a “homenagem pública mais definitiva que se poderia prestar ao artista brasileiro”.

As menções a Guignard na coluna “Itinerário das Artes Plásticas” aparecem no ano de 1958 no formato de notas curtas. Entre os temas tratados estão: estabilidade na saúde do pintor; suas passagens por Ouro Preto; o envio de dois quadros para o México (um autorretrato e uma corrida de cavalos); a aquisição pelo Museu Nacional de Belas Artes da obra “Marília”, pela qual paga cem mil cruzeiros; a presença do pintor na *vernissage* de Portinari no recém-inaugurado Museu de Arte da Pampulha; cobranças dirigidas ao prefeito de Belo Horizonte sobre o terreno da Escola de Guignard⁶, além de boatos sobre o convite feito por JK para a mudança de Guignard para Brasília⁷.

No ano de 1959, o “Itinerário” noticia a presença de quadros do artista na “Semana Brasileira”, realizada em Washington, em setembro daquele ano, afora uma pequena mostra de Guignard na Galeria MontMartre-Jorge, no Rio de Janeiro, inaugurada na primeira semana de dezembro com a exposição de trinta óleos seus. Nessa crônica, o crítico rememora o seu encontro com o artista, em 1945, quando o escolhe para mestre: “ele guiou-me os primeiros

⁶ O tema da sede para a Escola de Guignard merece especial atenção do crítico Jayme Maurício que foi seu aluno na década de 1940. O argumento é retomado em nota do dia 20 de março de 1959, cobrando uma solução definitiva do prefeito.

⁷ Mais adiante, em texto publicado em 02 de dezembro de 1959, Jayme Maurício reitera a existência do convite de Juscelino Kubitschek, mas constata que Guignard não estaria disposto a deixar Belo Horizonte e seu círculo de amigos.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

passos até que um dia constatou para a sua e para a minha ainda maior tristeza o seguinte: - Você não é poeta, você é botânico. Pinta as árvores tão direitinho! Desde esse dia renunciei ao pincel” (Maurício, 1959, p. 2).

Dentre as exposições de Guignard que aparecem no “Itinerários das Artes Plásticas”, a mais controversa é a empreendida pela *Petite Galerie*, de Franco Terranova, em outubro de 1960. Para a reinauguração da galeria no novo endereço da Praça General Osório, o *marchand* se junta a dois nomes do mercado financeiro, José Luiz de Magalhães Lins, diretor do Banco Soto Maior, e o empresário José Carvalho. A novidade propagada pela galeria é o sistema de financiamento para a compra de obras de arte por prestações, com mais de trinta obras de Guignard adquiridas em uma viagem a Belo Horizonte e outras setenta de artistas como Portinari, Di Cavalcanti, Djanira, Volpi e Milton Dacosta. A aclamação do crítico Jayme Maurício dura pouco. Em 17 de novembro, escreve um texto exasperado, em tom de denúncia, dando conta que Guignard recebera entre 30 e 80 mil cruzeiros por obra que era vendida na galeria por até 500 mil cruzeiros. Pelas contas de Maurício, o lucro total para o artista teria sido de 650 mil enquanto a galeria teria arrematado três milhões em vendas só com os quadros de Guignard.

O colunista não demora a receber uma resposta de Terranova, publicada, integralmente, na edição do dia 19 de novembro com o título “Carta ao cronista: *A Petite Galerie* e as vendas de Guignard”. Em sua defesa, o *marchand* censura “as interpretações erradas” do crítico que tanto ajudara na inauguração do empreendimento através da coluna e mesmo pessoalmente⁸. Justifica os valores cobrados em função das despesas da exposição, custos fixos da galeria, além de que 95% do valor arrecadado seria pago através do propalado financiamento. A carta menciona a valorização da obra do pintor no mercado de arte, além de um convite para os compradores que se sentissem lesados: a *Petite* estaria disposta a recomprar os quadros com 10% de ágio sobre o valor pago, tamanha procura e especulação. O desenlace do episódio é a definitiva valorização da obra de Guignard, pelo menos no

⁸ Em carta a Cândido Portinari, de outubro de 1960, Jayme Maurício solicita ao artista texto sobre Guignard para publicação na coluna. Na correspondência, diz ser “mais ou menos responsável” pela exposição da *Petite Galerie*.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

mercado de arte brasileiro, ainda que para o pintor a penúria financeira permanecesse, envelhecendo sem sequer uma casa própria.

Em meio às polêmicas da exposição na *Petite Galerie* e à visibilidade crescente do pintor no circuito nacional, em dezembro de 1960, é inaugurada a Igreja de São Daniel, projetada por Niemeyer e com uma Via Sacra composta por quatorze óleos de Guignard. A capela do bairro de Manguinhos, obra social de Elba Sette Câmara, esposa do diplomata José Sette Câmara, recebe ampla cobertura no “Itinerário”, além de texto crítico de Jayme Maurício, mais interessado, dessa vez, na análise formal dos quadros do que nos episódios da vida tumultuada do pintor.

Nos seus anos derradeiros, a vida do artista se torna praticamente um enredo de folhetim com a publicação sequencial de textos mais longos e controversos nas edições do “Itinerário”. Em fevereiro de 1961, o crítico vai a Belo Horizonte para uma noite de gala oferecida pelo médico Santiago Americano Freire, com quem o artista residia à época, em celebração aos 65 anos de Guignard. Na presença da imprensa, do vice-governador de Minas Gerais, Clóvis Salgado, e de figuras do mundo social mineiro, o anfitrião utiliza as comemorações para afastar os rumores negativos que circulavam na imprensa nacional, principalmente após os artigos de Rubem Braga e Frederico Moraes, sobre um suposto acúmulo, por parte do médico, de obras de Guignard, agravado por denúncias de interferência nas características de sua pintura e isolamento do artista.

Em sua coluna, o crítico descreve os pormenores da noite, com direito a discursos calorosos e sorteio de uma tela recém pintada de “Noite de São João em Ouro Preto”. Jayme Maurício retrata um artista comovido e radiante que promete “continuar vivendo com despreocupação e fantasia de sempre pelo mundo da poesia: voando, voando, voando.”⁹. A noite é marcada também por telefonema do Rio de Janeiro, em meio à festa, anunciando Guignard como vencedor do Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte de 1960 por

⁹ “E Guignard ilustra o seu suave voo numa pose de anjo, balançando o corpo e flexionando as pernas, olhar distante e cabeça para o alto, numa atitude que transmite fabulosamente uma ideia de levitação com o pintor voando pela cabeça de todos”. MAURÍCIO, Jayme. Guignard aos 65: Prêmio da Crítica. In: **Correio da Manhã**, 1 de mar. de 1961, p. 2.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

sua exposição na *Petite Galerie*. O “caso” Guignard-Americano Freire é tema de longo artigo de Jayme Maurício, publicado em 07 de março, com cessão de espaço amplo para defesa do médico-anfitrião. Característica do jornalismo cultural exercido pelo crítico, não há imparcialidade no tratamento dos fatos e fica explícita a posição de Maurício a favor do hospedeiro de Guignard, com direito a inserção de depoimento de Di Cavalcanti para endossar sua convicção.

O desfecho da epopeia sobre o artista no “Itinerário das Artes Plásticas” é marcado por exposições¹⁰, viagem à Europa e à União Soviética¹¹, após trinta anos no Brasil, na companhia de Americano Freire e esposa, além da campanha obstinada de Jayme Maurício para angariar sala especial dedicada a Guignard na VI Bienal de São Paulo. O crítico reserva duas colunas para descrever a trama que envolve a criação da Fundação Guignard, depois do retorno do artista à residência de Lúcia Machado. Após as manchetes nacionais envolvendo a saúde do artista, expressiva valorização de sua obra, e visibilidade no mercado das artes, em novembro de 1961, é criada uma fundação para cuidar do seu patrimônio e legado. Presidida por Milton Campos e com nomes expressivos da sociedade mineira à frente, a Fundação tem como foco a compra da casa própria em Ouro Preto, comercialização dos quadros, além de prover completa assistência médica ao artista.

A resignação de Guignard, no entanto, dura pouco. A coluna, palanque de polêmicas¹², mas, principalmente, de exaltação da obra do pintor, noticia seu falecimento na edição do dia 26 de junho de 1962. No texto do obituário, o crítico louva a trajetória do seu professor com depoimentos e manifestações de Oscar Niemeyer, Juscelino Kubitschek, Cecília Meireles, Manuel Bandeira e Guimarães Rosa. Sepultado com honras de Chefe de Estado no Palácio da Liberdade, na presença do governador Magalhães Pinto, Guignard deixa

¹⁰ Em Belo Horizonte (Museu de Arte da Pampulha), em junho de 1961, e na Galeria Montmartre do Rio de Janeiro, em novembro de 1961.

¹¹ O artista compromete-se a enviar impressões semanais ao longo da viagem para publicação exclusiva no “Itinerário das Artes Plásticas”, o que não é cumprido, segundo o crítico, por Guignard estar “ocupado demais em rever tudo o que há mais de trinta anos ficara na sua imaginação e na sua sensibilidade”. Na edição de 01 de dez. de 1961, Jayme Maurício publica o roteiro completo da viagem, seguindo as anotações enviadas por Lúcia Machado de Almeida.

¹² Após a morte de Guignard, o espólio do pintor se tornaria uma nova polêmica no “Itinerário das Artes Plásticas” com o aparecimento de primos distantes reivindicando direito a herança.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

bens estimados em quinze milhões de cruzeiros, um paradoxo ao se confrontar a vida simples com que exerceu seu ofício, sempre dependente de terceiros, mas pintando, amando e “voando, voando, voando”.

Referências

- BARTHES, R. *Crítica e verdade*. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1982.
- BENJAMIN, Walter. O conceito de crítica de arte no romantismo alemão. São Paulo: Iluminuras, 2002.
- CAMPOS, Raquel Discini. O Correio da Manhã (1901-1974) e a educação para a beleza feminina. In: *Caderno Espaço Feminino*. Uberlândia, 2016, v. 29, nº 1, p. 237-254.
- CANDIDO, Antônio [et. Al.]. *A Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil*. Campinas (SP): Editora da UNICAMP; Rio de Janeiro (RJ): Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992.
- CARDOSO, Marília Rother. Moda da crônica: frívola e cruel. In: CANDIDO, Antônio [et. Al.]. *A Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil*. Campinas (SP): Editora da UNICAMP; Rio de Janeiro (RJ): Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992, p. 137-151.
- CASTRO, Ruy. Vida e morte do Correio da Manhã. In: *O leitor apaixonado - Prazeres à luz do abajur*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- FOUCAULT, Michel. O que é a crítica? *Qu'est-ce que la critique?* [*Critique et Aufklärung*]. (Conferência proferida em 27 de maio de 1978). Tradução de Gabriela Lafetá Borges e revisão de Wanderson Flor do Nascimento. *Bulletin de la Société française de philosophie*, Vol. 82, nº 2, pp. 35 - 63, avr/juin 1990.
- MAURÍCIO, Jayme. [Correspondência]. Destinatário: Cândido Portinari. Rio de Janeiro, outubro de 1960.
- MAURÍCIO, Jayme. Itinerário das Artes Plásticas. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 21 jun. 1952, p. 9; 02 dez. 1952, p. 9; 24 mar. 1953, p. 6; 17 set. 1953, p. 12; 22 set. 1953, p. 12; 23 set. 1953, p. 12; 24 set. 1953, p. 13; 26 set. 1953, p. 9; 27 set. 1953, p. 11; 29 set. 1953, p. 9; 30 set. 1953, p. 9; 01 out. 1953, p. 7; 08 out. 1953, p. 13; 10 out. 1953, p. 11; 16 out. 1952, p. 11; 21 out. 1953, p. 9; 04 nov. 1953, p. 11; 14 nov. 1953, p. 11; 24 set. 1954, p. 6; 13 mar. 1956, p. 14; 29 mar. 1956, p. 12; 15 dez. 1956, p. 12; 18 dez. 1956, p. 18; 21 mar. 1957, p. 12; 07 jul. 1957, p. 14; 17 jul. 1957, p. 12; 20 jul. 1957, p. 14; 30 jul. 1957, p. 16; 31 jul. 1957, p. 12; 15 ago. 1957, p. 18; 30 ago. 1957, p. 12; 14 set. 1957, p. 14; 29 out. 1957, p. 14; 26 jan. 1958, p. 1; 23 mar. 1958, p. 18; 12 abr. 1958, p. 14; 05 jun. 1958, p. 16; 03 set. 1958, p. 14; 11 jan. 1959, p. 14; 30 mar. 1959, p. 14; 15 mai. 1959, p. 16; 15 set. 1959, p. 2; 02 dez. 1959, p. 2; 22 out. 1960, p. 4; 17 nov. 1960, p. 2; 19 nov. 1960, p. 2; 02 dez. 1960, p. 2; 04 dez. 1960, p. 2; 15 dez. 1960, p. 2; 01 mar. 1961, p. 2; 17 mar. 1961, p. 2; 24 mar. 1961, p. 9; 22 mar. 1961, p. 2; 27 jun. 1961, p. 2; 18 jul. 1961, p. 2; 12 ago. 1961, p. 2; 26 out. 1961, p. 2; 28 out. 1961, p. 2; 11 nov. 1961, p. 2; 18 nov. 1961, p. 2; 22 nov. 1961, p. 2; 01 dez. 1961,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

p. 2; 26 jun. 1962, p. 2; 29 jun. 1962, p. 2; 05 jul. 1962, p. 2; 17 jul. 1962, p. 2; 25 ago. 1962, p. 2; 07 set. 1962, p. 2; 24 mai. 1963, p. 2; 11 jun. 1963, p. 2; 25 jun. 1963, p. 2.
MEDEIROS, Vanise Gomes. Discurso cronístico: uma “falha no ritual” jornalístico. In: *Linguagem em (Dis)curso – LemD*, Tubarão, v. 5, n. 1, 2004, p. 93-118.
NEVES, Margarida de Souza. Uma escrita do tempo: memória, ordem e progresso nas crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antônio [et. Al.]. *A Crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil*. Campinas (SP): Editora da UNICAMP; Rio de Janeiro (RJ): Fundação Casa de Rui Barbosa, 1992, p. 75-92.
OSORIO, Luiz Camillo. *Razões da Crítica*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
VASCONCELOS, Marcelo Ribeiro. A crítica de arte na imprensa carioca e o debate sobre Brasília no congresso da AICA (1959). In: *Teoria e Cultura*. Juiz de Fora, 2019, v. 14, nº1, p. 31-51.

Como citar este texto:

GONTIJO, Bruno H. F. As Crônicas sobre Guignard no *Jornal Correio da Manhã* e a visibilidade nacional do artista nas décadas de 1950 e 1960. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-16.